

CEMALEDDİN GAZNEVÎ'NİN NÜBÜVVET VE İMAMET ANLAYIŞI

CEMALEDDİN GAZNEVÎ'S APPROACHES OF IMAMETE AND PROPHECY

Citation: Altıntaş, H. K. (2023). Cemaleddin Gaznevi'nin nübüvvet ne imamet anlayışı. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(7), 61-75.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10435776>

Hilmi Kemal Altıntaş*

Öz

İslam Mezhepleri Tarihi'nde nübüvvet ve imamet meselesi ilk dönemden günümüze dek tartışılan konular arasında yer almıştır. Bu tartışmaların daha çok Ehl-i Sünnet ile Şiâ arasında olduğu görülmektedir. Nitekim Ehl-i Sünnet'e göre nübüvvet meselesi İslam akidesinin temel esaslarından biri kabul edilirken imamet Müslümanların dini ve dünyevi görevlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için oluşturulmuş beşeri bir olgudur. İmamet kavramı ile adeta sembolleşen Şiâ ise imametnin nübüvvetin bir devamı olarak görmüş ve tevhid, nübüvvet ve ahiret kavramları gibi dinin temel esaslarından biri saymıştır. Bundan dolayı da imameti nübüvvetin bir devamı olarak kabul etmişlerdir. Ehl-i Sünnet başta olmak üzere Şiâ dışında kalan diğer itikadi oluşumlara mensup âlimler ise nübüvveti imanın temel kodlarından biri kabul ederlerken imamet kavramını fihhi ve sosyal olgu olarak kabul etmişlerdir. Bu âlimlerden biri de Cemaleddin Gaznevî'dir. Biz de bu araştırmamızda Gaznevî'nin nübüvvet ve imamet kavramları hakkındaki görüşlerini araştırdık. Sonuç olarak Gaznevî'ye göre nübüvvetin ilahi bir görev; imametnin ise beşeri ve sosyal bir olgu olduğu şeklindeki görüşünü tespit ettik.

Anahtar kelimeler: İslâm Mezhepleri Nübüvvet, İmamet, Gaznevî

JEL Sınıflandırması: F1, F31

Abstract

In the History of Islamic Sects, the issue of prophethood and imamate has been among the discussed topics from the early period until today. It seems that these discussions are mostly between Ahl al-Sunnah and Shia. As a matter of fact, according to Ahl al-Sunnah, while the issue of prophethood is considered one of the basic principles of the Islamic creed, imamate is a human phenomenon created for Muslims to fulfill their religious and worldly duties comfortably. Shia, on the other hand, saw imamate as a continuation of prophethood and considered it one of the basic principles of religion, such as the concepts of monotheism, prophethood and afterlife. For this reason, they accepted the imamate as a continuation of prophethood. While scholars belonging to other theological formations other than Shia, especially Ahl al-Sunnah, accept prophethood as one of the basic codes of faith, they see the concept of imamate as a fiqh and social phenomenon. One of these scholars is Cemaleddin Gaznevi. In this research, we investigated Ghaznavi's views on the concepts of prophethood and imamate. As a result, we determined that, according to Ghaznavi, prophethood is a divine duty and imamate is a human and social phenomenon.

Keywords: Islamic Sects, Prophethood, Imamate, Gaznevi

JEL Classification: F1, F31

EXTENDED ABSTRACT

Background:

It is an investigation of Cemaleddin Ghaznavi's view of prophethood and imamate.

* Yüksek lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş/Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-2222-238X>, hilmikemalaltintas@hotmail.com

Research purpose:

The aim is to investigate Ghaznavi's views on prophethood and imamate, to determine the connection between these concepts and to reveal his views on prophethood and imamate.

Methodology:

Based on the description method, which is the research method of the History of Islamic Sects, the research was conducted based on the principle of idea-event-time-space connection, deepening on people and ideas, and selecting the logical ones from the conveyed information in order to reach unbiased results.

Findings:

In this research, we investigated Ghaznavi's views on the concepts of prophethood and imamate. As a result, we have determined that, according to Ghaznavi, prophethood is a divine duty and imamate is a human and social phenomenon.

Conclusion:

In the History of Islamic Sects, the issue of prophethood and imamate has been among the discussed topics from the early period until today. It seems that these discussions are mostly between Ahl al-Sunnah and Shia sects. As a matter of fact, according to Ahl al-Sunnah, while the issue of prophethood is considered one of the basic principles of the Islamic creed, imamate is a human phenomenon created so that Muslims can easily fulfill their religious and worldly duties. Shia, which is almost symbolized by the concept of imamate, sees imamate as a continuation of prophethood and considers it one of the basic principles of religion, such as the concepts of monotheism, prophethood and afterlife. For this reason, Shia's theory of imamate established a close relationship between the concepts of prophethood and imamate, and accepted imamate as a continuation of prophethood by incorporating almost all the codes of the concept of prophethood into the concept of imamate. As a continuation of this claim, they put forward the view that just as prophets are appointed by Almighty Allah, imams are also appointed by Almighty Allah. While scholars belonging to other faith formations other than Shia, especially Ahl al-Sunnah, accept prophethood as one of the basic codes of faith, they accept the concept of imamate as a fiqh and social phenomenon. One of these scholars is Cemaleddin Gaznevi. In this research, many works written on the subjects of prophethood and imamate, especially Ghaznavi's work named *Kitâb-u usûli'd-dîn*, were used. While doing our study, we based our study on the description method, which is the research method of the History of Islamic sects, and based on the principles of idea-hadith-time-space correspondence, deepening on individuals and ideas, and selecting the logical ones from the conveyed information in order to reach unbiased result. Cemaleddin Ghaznavi, who is in our research subject, is one of the scholars belonging to the Mâturîdî-Hanefî sect, which is under the umbrella of Ahl al-Sunnah. Ghaznavi, one of the leading Hanafi scholars during his lifetime, wrote some works in the fields of fiqh, usul al-fiqh and the history of sects and represented the Maturidi-Hanafi tradition. According to Ghaznavi, the duty of prophethood and prophethood began with prophet Adam and ended with prophet Muhammad. According to Ghaznavi, sending prophets and messengers to humanity is a mercy of Almighty Allah to humanity. However, Allah Almighty does not have to send prophets and messengers. According to him, Prophethood is a duty given by Almighty Allah and is not a position that can be achieved by working. Ghaznavi includes some information in the context of the concept of prophethood. In this sentence, he included topics such as the necessity of prophethood, its proof with rational and narrational evidence, whether it is mentally possible or not, and the innocence of the prophets. He defends the necessity and mental possibility of prophethood. According to him, sending prophets to humanity is an issue related to the existence of Almighty Allah. Therefore, those who deny prophethood also deny Allah. However, there are also people who accept the existence of Almighty Allah but deny prophethood. Again, according to Ghaznavi, sending a prophet is a contribution for the servants. It is not a fact that the mind can accept that Almighty Allah does not benefit the creatures He created with such a blessing.

Likewise, it is possible to say that Jamal al-Din Ghaznavi generally followed a path parallel to the Ahl al-Sunnah in his understanding of imamate. It is noteworthy that he does not include the names of the sects he criticizes, although he preserves the framework of the imamate created by the Mâturîdî-Hanafi understanding, which is under the umbrella of Ahl al-Sunnah, of which he is a member, and targets mostly Shiite thought as an opposition. As a matter of fact, contrary to the imamate theory claimed by Imamiyya Shia, Ghaznavi viewed this issue more from the perspective of ensuring social peace and community unity, and he approached negatively any behavior that could be considered a rebellion against the head of state,

with the concern of some discord that might occur. Because he does not want an institution that, by its nature, will ensure social order and keep the Islamic society together, to become a source of discord. It is understood that Ghaznavi used a very sensitive language on this issue in his work, carefully avoided polemics, and paid attention to the structure of the political and social environment in which he lived. It is seen that Ghaznavi, in his work titled *Kitab-u Usûli'd-Dîn*, covers topics such as the necessity of imamate, the conditions of imamate, the qualifications that an imam should have, the selection of the imam, obedience to the imam, rebellion against the imam and dismissal within the framework generally accepted in the Ahl al-Sunnah school. . In this sentence, Ghaznavi emphasizes that there is a need for an imam for the Islamic ummah right at the beginning of the subject, but he emphasizes that the need for an imam is not a necessity in terms of faith, but is necessary for Muslims to carry out their religious and worldly affairs comfortably. Ghaznavi, with these statements, is not a religious necessity in the sense that Shia claims, but a human and social necessity that will ensure the peace of the people. It is an expected situation that a theory that sees the imamate as necessary for social affairs would have certain qualities that the imam/head of state should have and that the head of state would want the head of state to have the competence to fulfill these qualifications. According to Ghaznavi, Prophet Muhammad died without giving any orders regarding the election of the head of state and left the election to the ummah. As a result, in this research, we investigated Ghaznavi's views on the concepts of prophethood and imamate, and as a result, we determined that according to Ghaznavi, prophethood is a divine duty and imamate is a human and social phenomenon.

1.GİRİŞ

Nübüvvet ve imamet meselesi başta İslâm Mezhepleri Tarihi olmak üzere İslâm bilimleri arasında tartışma konusu olagelmıştır. Bu tartışmaların nübüvvet açısından bu kavramın mahiyeti, ispatı ve gerekliliği gibi konularda olurken imamet kavramında ise imametın tanımı, seçimi, şartları, gerekliliği, ilahi bir görevlendirme mi yoksa beşerî bir görevlendirme mi gibi konularda olduğu görülmektedir. Nitekim Ehl-i Sünnet mezhebi başta olmak üzere -Şîa haricinde- İslâm itikadî oluşumlarına göre nübüvvet ile imamet mahiyet ve görevlendirme açısından birbirinden farklı kavramlardır. Zira onlara göre nübüvvet makamı genelde bir melek vasıtasıyla Yüce Allah ile beşer arasında ilahi emir ve yasakların insanlara ulaştırılması yönünde bir elçilik kurumudur. Bu görev, kesbî, yani, kulların çalışarak elde edecekleri bir görev değil, Yüce Allah'ın bizzat kendisinin seçtiği kullarına verdiği bir görev olup buna böylece inanmak da İslâm akidesinin temel şartlarından biridir (Gaznevî, 1419/1998: 120). Şîa dışında kalan oluşumlara göre imamet meselesi ise nübüvvet kavramından mahiyet ve görevlendirme açısından tamamen farklı bir kavram olup vehbî, yani, Allah vergisi değil, kesbî, yani, isteyen insanların elde edebilecekleri mümkün olan bir görevdir. Bundan dolayı da imamet itikadî bir olgu değil, fıkhî ve sosyal bir olgudur. Nübüvvet gibi seçimi Yüce Allah tarafından değil, ümmet tarafından yapılan bir kurumdur (Gaznevî, 1419/1998: 269). Netice itibarıyla Şîa karşıtı olan itikadî ve siyasi teşekküllere göre nübüvvet görevi Yüce Allah tarafından seçilen şahıslara verilen bir görev olup aynı zamanda tevhd, nübüvvet ve ahiret üçlüsü içerisinde yer alan İslâm akidesinin temel esaslardan biri olurken imamet meselesi, Müslümanların dinî ve dünyevî görevlerini rahat bir şekilde yerine getire bilmeleri için oluşturulmuş -pratik yönü ağır basan- beşerî ve sosyal bir olgudur (Gaznevî, 1419/1998: 270). Şîa çatısı altında yer alan gruplara göre ise imamet meselesi tevhd, nübüvvet, ahiret kavramları gibi İslâm inancının kodlarını oluşturan temel esaslardan biridir. Bundan dolayıdır ki, Şîa'nın imamet nazariyesi, nübüvvetle imamet kavramları arasında sıkı bir korelasyon kurarak imameti nübüvvetin bir devamı gibi görmüş ve imamet muhtevası içerisinde -melek vasıtasıyla vahiy almak dışında- bütün nübüvvetin muhtevasını imamet muhtevası içerisinde aynen derç etmiştir. Bu bağlamda Şîa'nın oluşturduğu imamet teorisine karşı çıkararak nübüvvet ile imameti mahiyet açısından birbirinden farklı gören; nübüvveti ilahî bir görevlendirme, imameti ise Müslümanların seçimi ile oluşan beşerî bir görev ve görevlendirme olarak değerlendiren âlimlerden biri de Cemaleddin Gaznevî'dir (Gaznevî, 1419/1998: 269-273). Ehl-i Sünnet şemsiyesi altında yer alan Mâturîdî-Hanefî mezhebine mensup âlimlerden biri olan Cemaleddin Gaznevî, klasik kaynaklarda farklı isimlerle anılmakla beraber daha çok tercih edilen künyesi, Cemâleddîn Ahmed b. Mahmut el-Gaznevî'dir (ö. 593/1197)

(Kureşî, 1332/1914: 120). Klasik Mâturîdî gelenek içinde yer alan Gaznevî (Hakkı, 1981: 67), fıkıh, kelam ve mezhepler tarihi alanında eserler kaleme almış bir âlimdir. Ancak bazı klasik kaynaklar, Gaznevî'nin daha çok fıkıh alanında eseler verdiği; bundan dolayı da onun, Hanefî fıkıh ekolü açısından fıkıhçı kimliği ağır basan önemli bir âlim olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca onun hocası Kâsânî'nin Hanefî fikhının klasik devrinin son âlimlerinden sayılması bakımından da Gaznevî'nin fikhî ve kelâmî açıdan Hanefî-Mâturîdî düşünce paralelinde yer alan bir araştırmacı olarak tanıtılmaktadır (Özel 1997: 26).

Gerçekten de yaşadığı dönemde Hanefî âlimlerin önde gelenlerinden biri olan Gaznevî, fıkıh ve usûl-i fıkıh ve mezhepler tarihi ile ilgili alanlarda birtakım eserler kaleme almış ve Mâturîdî-Hanefî geleneğini temsil etmiş bir âlimdir (Gaznevî, 2011: 562). Gaznevî'nin, bu ekolün bir temsilcisi olmasına rağmen kelâmî açıdan bilinmiyor olması, Mâturîdî âlimlerin yaşadığı coğrafyadan uzakta olması ile açıklanabilir. Zira Gaznevî, hayatının en önemli kısmını Suriye bölgesinde geçirmiş, en önemli eserlerini de burada kaleme almıştır. Bu nedenle onun Mâturîdî âlimlerin yaşadığı Mâverâünnehir bölgesinden uzak olması, Gaznevî'nin Mâturîdî düşüncede bir âlim olarak tanınmasını gölgelemiş olabilir (Timur, 2009: 107). Bunun yanında Gaznevî'nin *Kitab-u usulu'd-din* isimli eserinde en dikkat çeken yönü onun ister mensubu bulunduğu ekol olsun ister karşı görüşte olan ekoller olsun mezhep ve şahıs isimlerine çok az yer vermesidir. Nitekim o, eserinde üç kez Mutezile'ye ve birer kez de Cebriyye ve Kaderiyye'ye atıfta bulunmaktadır. Genelde bu ekollerin kendileri ile bilinen fikirlerini ifade ederek eleştiren Gaznevî, buna karşın, kendi fikrini ise Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'e izafe ederek açıkladığı görülmektedir (Timur, 2009: 107).

Klasik kaynaklarda Gaznevî'ye izafe edilen birçok eserden bahsedilmektedir. Bunlardan yedi tanesinin günümüze kadar ulaşmış bazıları müstakil bir kitap halinde yer alırken bazıları da farklı eserlerin son bölümlerinde yer aldığı görülmektedir (Gaznevî, 496). Bu eserlerin çoğu Hanefî fikhına dair kaleme alınan eserler olup bazıları da İslâm Mezhepleri Tarihi ve Kelam konularını ihtiva eden eserler mahiyetindedir. Bunların başında da *Kitab-u usûliddin* isimli eseridir (Gaznevî, 1419/1998). Nitekim bu eserlerde mezhepler tarihi ve kelâmî konulardan ilahî sıfatlar, nübüvvet, kulların fiilleri, sevap-azap, kader-kaza konuları, büyük günah meselesi, kıyamet alâmetleri, gaybî bilgiler, şefaât, cennet-cehennem, iman-İslâm kavramları ve imamet meselesi gibi konular yer almaktadır (Gaznevî, 1419/1998). Biz de bu araştırmamızda nübüvvet ve imamet konularına yer veren birçok eserin yanında daha çok Gaznevî'nin bu eserinden yararlandık. Burada şunu hemen belirtelim ki Cemaleddin Muhammed Gaznevî, Ehl-i Sünnet çatısı altında yer alan Mâturîdî-Hanefî mezhebinin Müslümanlar tarafından tanınıp gelişmesi için en çok çaba gösteren ve bu paralelde eserler kaleme alan bir âlim olmasına rağmen hem Ehl-i Sünnet câmiası hem de diğer kesimlerce bu âlimin hayatına, eserlerine ve mezhepler tarihi açısından görüşlerine fazla yer verilmediği ve hak ettiği değerden söz edilmediği görülmektedir. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve özellikle de Mâturîdiyye mektebi açısından burada bir boşluk olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Gerçi İslâm dünyasında hak ettiği şekilde tanınmadığı hususunda Mâturîdiyye mezhebi için de aynı şeyi söylemek yanlış olmayacaktır. (Ak, 2009: 9). İşte biz sözü edilen boşlukları bir nebzecek te olsa doldurmak babından bu çalışmamızda bir taraftan Gaznevî'nin görüşlerinin daha iyi tanıtmak, diğer taraftan da İslâm Mezhepleri Tarihi'ne yeni bilgiler kazandırmak için onun nübüvvet ve imamet anlayışını konu edinen bir araştırma yapmayı önemli gördük. Metot olarak bu makalemizde öncelikle Gaznevî'nin nübüvvet ve imamet görüşüne yer verilecek, bunun yanında konunun daha iyi anlaşılması için diğer itikadî/siyasi oluşumların nübüvvet ve imamet konusundaki fikirlerine de çalışmamızın sınırlarını zorlamayacak ölçüde değinilecektir.

2.CEMALEDDİN GAZNEVÎ'NİN NÜBÜVVET ANLAYIŞI

Gaznevî'ye göre nübüvvet ve risâlet görevi Hz. Âdem (as) ile başlamış ve Hz. Muhammed (sav) ile de sona ermiştir (Gaznevî, 1419/1998: 127-129). Buna göre nübüvvet ve risâlet görevi Hz. Muhammed (sav) ile beraber sona ermiştir. Gaznevî'ye göre beşeriyete nebîler ve resûller

göndermek Yüce Allah'ın insanlara bir rahmetidir. Ancak Yüce Allah nebî ve resûl göndermek zorunda değildir (Gaznevî, 1419/1998: 119). Cemaleddin Gaznevî, nübüvvet olgusunun ispatı için birtakım aklî ve naklî deliller ileri sürerek nübüvvetin gerekliliği üzerinde durmaktadır. Gaznevî'ye göre nübüvvet olgusu aklen mümkün olan bir konudur. Ona göre peygamberlerin beşere gönderilmesi Yüce Allah'ın varlığı ile bağlantılı bir konu olmasından dolayı nübüvveti inkâr edenler aynı zamanda risâleti de inkâr etmiş olmaktadır. Bununla beraber Yüce Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti inkâr eden kimseler de vardır (Gaznevî, 1419/1998: 119). Yine Gaznevî'ye göre peygamber gönderilmesi kullar için bir katkıdır. Yüce Allah'ın yarattığı varlıkları böyle bir nimetle faydalandırmaması ise aklın kabul edebileceği bir olgu değildir (Gaznevî, 1419/1998: 119). Gaznevî'ye göre hikmetine binaen nübüvvetin varlığı iki açıdan zorunludur. Bu zorunluluktan birincisi, lütuf sahibinin verdiği nimetine şükürün aklen vacip olduğunun bilinmesidir. Akıl ile bu gerçeğin ayrıntılarıyla belirlenmesi mümkün değildir. Zira bu bilgilere ancak bir haber ile ulaşılabilir. Bu haber ise peygamberin görevlendirilmesiyle mümkün olmaktadır. İkincisi ise Yüce Allah tarafından peygamberlerin görevlendirilmesiyle birlikte dini hükümler ve deliller ispat edilmekte, inkârcılara karşı üstünlük sağlanmaktadır. Şayet Yüce Allah tarafından peygamberler gönderilmeseydi inkârcıların iddia ettiği imanın yokluğuna dair görüşlerini ispatlamaları mümkün olabilirdi (Gaznevî, 1419/1998: 120). Bu konuda Gaznevî'nin, meseleyi tam bir bütünlük içerisinde ele aldığı görülmektedir. Çünkü ona göre Yüce Allah hem yaratan hem de yaratılmışların sahibidir. Yaratici kim ise emir, otorite, servet de ona aittir. O, mülkünde dilediğince tasarruf etme gücüne sahiptir (Gaznevî, 1419/1998: 120) Gaznevî, ayrıca nübüvvet meselesindeki tartışmaları adeta Yüce Allah'ın iradesine bir müdahale olarak görmektedir. Gaznevî, nübüvvet ve risâletin ispatında naklî delillere de yer vermektedir. Gaznevî nübüvvetin ispatı noktasında naklî delil olarak peygamberlerin bizzat kendilerinin birer delil olmalarını öne sürmektedir. Zira ona göre Peygamberlerin destekleyici olmaları hem va'd hem de va'de ilişkin Yüce Allah'ın kullarına olan haberleriyle alakalıdır. Bu açıdan Gaznevî'nin bu konuya ilişkin naklî delil olarak getirdiği: “*Ey peygamber! Seni tanık, müjdecî, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik*” (el-Ahzâb 33/45-46). Ayetlere göre başta Hz. Muhammed (sav) olmak üzere bütün peygamberler müjdeleyici, uyarıcı ve insanlar için bir delil olarak gönderilmişlerdir. Yine Gaznevî'ye göre söz konusu ayetler dikkate alındığında peygamberlerin gönderilmesi aklen bir saçmalık olmayıp bir zorunluluktur (Gaznevî, 1419/1998: 120).

Cemaleddin Gaznevî'nin eserinde nübüvveti ispat konusunda aklî ve hissî mûcizelere de yer verdiği görülmektedir. Genel olarak mûcize, peygamberlik iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu göstermek amacıyla Yüce Allah tarafından yaratılan ve nitelikleri bakımından insanları benzerini getirmekten âciz bırakan olağanüstü hadisedir (Abdülcebbar, 1965: 120). Bu bağlamda Gaznevî, başta olmak üzere İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre hem genel olarak bütün peygamberlerin göstermiş oldukları mûcizeleri hem de Hz. Muhammed (sav)'in göstermiş olduğu mûcizeleri idrak etmeleri açısından aklî, hissî ve haberî gibi birtakım mûcize çeşitlerine eserlerinde yer verdiği anlaşılmaktadır (Bulut, 2000: 348-351). Gaznevî ise *Kitab-u usûli'd-dîn* adlı eserinde herhangi bir mûcize sınıflandırması yapmadan hem aklî hem de hissî mûcizelere yer verdiğini söylemek mümkündür (Gaznevî, 1419/1998: 130-131). Nitekim Gaznevî, mûcize konusunda kaynaklarda sıkça rastladığımız rivayetleri nakletmek suretiyle Hz. Muhammed (sav)'in peygamber olduğunu ispatlamaya çalışmakla beraber bu mûcizeler üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadığı da anlaşılmaktadır. Ancak o günden bugüne kadar Hz. Muhammed (sav)'in en büyük mûcizesinin Kur'an olduğunu beyan ederken şu ayetlere işaret etmektedir: “*Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin, Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi iseniz!*” (el-Bakara, 2/23).” “*De ki: “Yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar*” (el-İsrâ, 17/88).” “*Onu kendisi uydurmuştur*” diyorlar öyle mi? Hayır hayır; inanmıyorlar. Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler. (et-Tûr, 52/33-34)” Bu ayetlerden hareketle Gaznevî, Kur'an'ı Kerim mûcizesini Arapların fesahat ve belagatteki

şöhretlerine rağmen onları âciz bıraktığını savunarak bunun en büyük aklî bir mûcize olduğunu ifade etmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 131). Gaznevî'nin burada Kur'an'ı Kerim'in bir benzerini ya da ondan bir sure veya tek bir ayetinin bir benzerini o günün şartlarında belagat ve fesahatte zirve yapmış Arap şairlerinin ortaya koyamamalarını aklî bir delil olarak göstermesi yerinde bir tespit olduğunu söylemek mümkündür. Zira aklî mûcizeler içerisinde elbette ki en büyük aklî mûcize, Kur'an'ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları büyük ebedî bir mûcizedir.

Gaznevî, nübüvveti ispat konusunda hissî mûcizelere de yer verdiği görülmektedir. Bu cümleden olarak ona göre insanların duyularına hitap eden akıl üstü olaylara hissî mûcizeler denilmektedir (Bulut, 1419/1998: 348-351). Hz. Musa (as)'ın asasının yılanı dönüşmesi ve elinin parıltılı bir ışık vermesi, (el-A'râf, 7/106-108) Hz. İsa (as)'ın kuş şekline soktuğu çamuru canlandırması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirmesi (Âl-i İmrân, 3/49) gibi örnekler hissî mûcizelerdendir. Hz. Muhammed (sav)'in asıl mûcizesi Kur'an-ı Kerim olmakla birlikte ona hissî mûcizeler de verildiği görülmektedir. Mesela, Bedir Savaşı'nda meleklerin Müslümanlara yardım etmesi (Âl-i İmrân, 3/122-123) hadisesi Kur'an'da zikredilen hissî mûcizelerden biridir. Hz. Peygamber (sav)'in az bir yiyecekten birçok insanı doyurması, az miktardaki suyu çoğaltması, hurma kütüğünün inlemesi (Gaznevî, 1419/1998: 126-128) olayları da hadislerde zikredilen hissî mûcizeler arasında yer almaktadır. Gaznevî'nin bu meyanda zikrettiği ve İmam Mâturîdî (Buhârî, "Menâkıb", 25/3572-3578-3583) ve Neseî (Mâturîdî, 2017: 263) ile hemen aynı olan ancak onlar gibi herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutmadığı bir kısım mûcizeleri şunlardır. İnşikak-ı kamer, ağacın Hz. Peygamber (sav)'in işaretini hareketi, taşların ona salât ve selamda bulunması, daha önce üzerinde hutbe okuduğu kütüğün ondan ayrılışından dolayı ağlaması, az yemek ve su ile pek çok kimseyi yemeğe ve suya kandırması, sahibi tarafından aç bırakılıp çok yük yüklenen devenin Hz. Peygamber (sav)'e sahibini şikâyet etmesi, Yahudî bir kadın tarafından Hz. Peygamber (sav)'e zehirli bir koyun eti ikram edildiğinde o koyun etinin ben zehirliyim diyerek konuşması, iki omuzu arasında nübüvvet mührünün bulunması, insanlar arasında en güzel bir hoş kokuya sahip olması, Hz. Peygamber (sav)'in çocukluğu döneminde bir bulutun gelip ona gölge olması, gaybten haber vermesi ve Hz. İsa (as)'ın onun ahir zamanda peygamber olarak geleceğini müjdelemesi gibi sadece Hz. Muhammed (sav)'le alakalı birtakım aklî, hissî ve haberi mûcizelere yer verdiği görülmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 120).

Gaznevî, *Kitab-u usûli'd-dîn* isimli eserinde peygamberlerin ismet sıfatına da ayrı bir başlık altında yer verdiği anlaşılmaktadır. Gaznevî'ye göre peygamberlik, insanların dünya ve ahiret hayatında mutluluğa ulaşmalarına yardımcı olabilecek en önemli bir makamdır (Taftazanî, 1998: 49). Aslında nübüvvet ve risâletin gereği peygamberler günah işlemekten ve Yüce Allah'a isyankâr olmaktan, kötü fiillere yönelmekten, büyük ve küçük günah işlemekten korunmuş kişilerdir. Ancak Yüce Allah tarafından peygamberlere masumiyet lütfedilmesine rağmen melek olmadıkları için onların da zelle türünden hatalara düşmeleri mümkündür. Ayrıca peygamberlerin nadiren de olsa yanılma ve hata yapmalarındaki hikmet onların beşer olduklarının anlaşılması için bir gösterge de olabilir. Nitekim peygamberler yaratılış gereği insani duygulara sahip olmakla birlikte peygamberlik makamını temsil etmektedirler. Bu bağlamda hem insani özellikleri hem de Yüce Allah tarafından nübüvvet makamına getirilmiş olan peygamberlerin nübüvvet öncesi ve sonrası yaşantıları, toplum içerisindeki söz ve davranışları ve yaratılışlarındaki kişilik özellikleri noktasında İslâm düşünürleri arasında peygamberlerin masumiyetleri hususunda görüşler ortaya konulmuştur. Gaznevî de eserinde peygamberlerin ismet konusuna değinmiştir. Ona göre peygamberlerin ismeti konusunda insanlar birtakım ihtilaflara düşmüşlerdir. Gaznevî, burada ismet kelimesinin sözlük ve ıstilahî tanımlarına değinmektedir. Meselenin daha iyi anlaşılması bakımından bunun fayda sağlayacağını düşünmektedir. İsmet kelimesi sözlükte, korumak ve mâni olmak anlamlarına gelmektedir. İstilahî olarak ise Yüce Allah'ın -vukuu mümkün olmamakla beraber- mükellefi günahlardan korunması demektir. Bu ıstilahî tanıma göre Yüce Allah'ın peygamberleri her türlü

hatalardan korumasına peygamberlerin ismet sıfatı denmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 136). Gaznevî, eserinde ismet konusunda çeşitli âlimlerin görüşlerine de yer vererek bu konudaki görüşlerini şöyle sürdürmektedir. Gaznevî'nin ifade ettiğine göre Mu'tezilî âlimlerin çoğunluğu peygamberlerden hiçbir günah, hata, zelle ve onları küçük düşürü hiçbir şey sadır olmaz iddiasında bulunmaktadırlar (Gaznevî, 1419/1998: 137). Mu'tezile'den Kâdı Adulcebbar'a göre ise peygamberler nübüvvetten önce ve sonra kasten veya sehven büyük günah işlemekten korunmuşlardır (Gaznevî, 1419/1998: 136). Gaznevî, hem isim belirtmeden verdiği Mu'tezilî grubu hem de Kâdı Adulcebbar'ı bu görüşlerinden dolayı eleştirmektedir. Zira Gaznevî'ye göre her iki görüş de isabetli değildir. Peygamberlerin hangi günahlardan korunması noktasında İmam Eş'arî'ye göre peygamberler, nübüvvet ve risâlet göreviyle görevlendirildikten sonra unutmama ve küçük hatalar dışında bütün günahlardan korunmuşlardır. Nübüvvetten önce ise peygamberler hata edebilirler (Gaznevî, 1419/1998: 136). Haşeviyye fırkasına göre ise peygamberler nübüvvetten sonra bile büyük günahlar irtikâp edebilirler. Onlardan bazılarına göre ise nübüvvetten sonra peygamberlerden ancak küçük günahlar sadır olabilir (Gaznevî, 1419/1998: 136). İmam Ebû Hanefî'ye göre ise bütün peygamberler, küçük-büyük her türlü günahattan, küfür ve her türlü kabahatlerden münezzehtirler (Gaznevî, 1419/1998: 136). Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre ise bütün peygamberler küçük-büyük günahlardan korunmuşlardır (Gaznevî, 1419/1998: 137). Bazı Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ise peygamberlerden işlerin efdalı dururken mefdul olanı, yani daha az faziletli olanı yapmaları mümkündür. Zira bazen bir şey bir açıdan güzel, diğer açıdan güzel olmayabilir. Efdal olan ise karşısındakinden daha faziletlidir. İşte peygamberler de bazen daha az faziletli olan bir davranışı sergileyebilirler (Gaznevî, 1419/1998: 139). Bazı Ehl-i Sünnet âlimlerine göre peygamberler, küçük günahlar dışında büyük günahlardan korunmuşlardır. Çünkü onlara şefaathet verilmmiştir. Şefaathet edecek kişi de günahla imtihan olunan kişinin halinden anlayabilmesi için onun da -az da olsa- günah belasının ne olduğunu bilmesi gerekmektedir. Gaznevî'nin ifade ettiğine göre bu grup "nebîlerin işlediği zelle ancak efdal olan ameli terk etmektir", fikrini savunmaktadır. Gaznevî bu fikri doğru bulmayarak bu fikrin yanlışlığını ispata çalışmaktadır. Çünkü ona göre bu fikir her ne kadar görünüş itibariye doğru gibi görünse de dikkatle tetkik edildiğinde yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, bir kere, *efdalın* karşısında mantiken *fadil* bulunur. O zaman Hz. Âdem (as)'i örnek aldığımızda onun nehyedildiği ağaçtan yememesi gerekirdi. Oysa Hz. Âdem (as), nehyedildiği bu ağaçtan yemiştir. Bu fikre göre ise Hz. Âdem (as)'in yasaklandığı bu ağaçtan yemesi *fadil* olurdu. Oysaki Yüce Allah: "*Âdem Rabbine isyan etti ve yüz çevirdi (Tâhâ 20/121).*" Buyurmaktadır. Gaznevî, Ehl-i Sünnet'e izafe ettiği bu ikinci fikri ciddi bir tetkike tabi tutar ve bir örnekle reddeder. Gaznevî, kendisi Ehl-i Sünnet mezhebinden olduğu halde onun kendi mensubu bulunduğu mezhebin alt kollarından bazılarını eleştirmesi ve onları derin analize tabi tutması ilmi açıdan önemli ve şayanı dikkat bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkündür. Gaznevî, bu konudaki eleştirilerini ifade ettikten sonra kendi görüşüne göre bu konuda en doğru yol Kur'an'ın peygamber hakkında söylediği şeylere iman ile yetinmek olduğunu ifade etmektedir. Buradan anlaşılan ise onların bu küçük günahlardan masum olmadığı yorumudur. Gaznevî'ye göre bahsi geçen iddiaların kimi isabetli, kimi de hatalı olabilir. Biz ise bu konuda zaten peygamberlerin ismet sıfatına iman etmekle mükellef değiliz, ama bu konuyu fazla konuşmaktan da uzak durmamız icap etmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 139). Zira çok ihtilafli konularda fazla konuşmak, kişileri hataya düşürebilir. Görüldüğü üzere Gaznevî, peygamberlerin ismet sıfatları meselesinde İslâm âlimlerinin birbirinden farklı görüşler sergilediklerini beyan etmektedir. Bunlardan bazılarına göre peygamberler, doğuştan itibaren küçük-büyük her türlü günah ve hatadan korunmuşlardır. Bunlardan bazılarına göre de peygamberler, nübüvvet görevini üstlendikten sonra küçük-büyük her türlü günah ve hatadan korunmuşlardır. Kimilerine göre ise peygamberler yalnız büyük günahlardan korunmuşlardır. Gaznevî'ye göre bu bahsi geçen ihtilafı göre bu konuda en doğru yol, peygamberlerin ismet sıfatına iman etmenin gerekli olmadığıdır. Ancak bu konu üzerinde fazla münakaşa da gerekmez. Çünkü çok fazla ihtilafli konularda söze dalmak insanları hata yapmaya sevk edebilir. Diğer taraftan Ehl-i Sünnet âlimlerinden nakilde bulunmakla beraber o âlimlerin ya da Ehl-i Sünnet gruplarının

kim olduğundan söz etmez. Ancak söz konusu kitabın muhakkıki tarafından ilave edilen dipnotlarda İmam Eş'ârî ve İmam Ebû Hanîfe'nin görüşlerine yer verilmektedir. Aynı şekilde müellif, Mu'tezili gruplardan da isim vermeden bahsetmektedir. Mu'tezilî âlim Kâdî Abdulcebbar'ın ismi ise yine dipnotlarda geçmektedir. Diğer taraftan Gaznevî'nin, hakkında kesin delil bulunmayan konularda ve birtakım yorum gerektiren meselelerde aşırılığa kaçmaması ve farklı fikir serdedenleri itham etmemesi ayrıca not alınması değer bir yaklaşımdır.

3.CEMALEDDİN GAZNEVÎ'NİN İMAMET ANLAYIŞI

Nübüvvet ve imamet kavramlarının teorik çerçeve bir değerlendirilmesi: Milletlerin din, kültür ve medeniyet anlayışları, kendi düşünce ve inançları çerçevesinde oluşan önbilgi ve yargılarıyla olgu ya da nesnelere farklı anlamlar yükleyerek yeni kavramlar üretirler (Zevadî, 2016: 212-214). Böylece farklı kültürlerden ödünç aldıkları yeni kavramları da var olan bilgi, düşünce ve inançları denkleme uyarlayarak kendi zihin dünyalarındaki karşılıklarıyla işler ve bu kavramları kendi düşüncelerine göre yeniden yorumlarlar. Ancak bazen zahiren aynı ifadelerle ya da benzer sözcüklerle telaffuz edilseler dahi kavramların işaret ettikleri olgu ya da nesne farklı anlamlara gelebilmekte; ayrı bağlamlara yerleşebilmektedir (Bauman, 2017: 300). Böylece bilgiye konu olan bir kavramı bazen diğer din kültür ve medeniyetlerdeki kendi nesnel gerçekliğinden uzaklaştırarak milletlerin kendi zihnimizde ya da toplumsal hafızasında önceden var olan bilgi ve kabullere uygun bir anlam çerçevesinde anlamlandırmaları mümkündür (Bozan, 2021: 130). Bu bağlamda İslâm dünyasında farklı itikadî ekollere mensup kimselerin düşünce ve inançlarını anlama ve yorumlama olayında da benzer bir durum söz konusudur. Zira bu noktada itikadî açıdan dini yapılanmaların ilâh tasavvuru, gaybî varlıklar, peygamber, din adamları, hükümdarlar ve kutsal metinlere yükledikleri anlamlar doğuş ve dönüşüm süreçlerini etkileyen çeşitli unsurların etkisiyle özgün ya da öznel olabilmekte; böylece mezhep ve dini yapılanmaların söz konusu kavramlara yükledikleri anlamlar farklılaşabilmektedir. Hatta bazı kavramlara yüklenen yeni anlamlarda oluşan farklılaşmalar, kimi zaman kavram kargaşasına yol açacak kadar farklı boyutlara ulaşabilmektedir. Bunun somut örneklerinden birisi de İslâm düşünce ekollerinin imamet kavramına yükledikleri anlamlardır (Bozan, 2021: 131). Nitekim Ehl-i Sünnet başta olmak üzere Şîî düşüncede olmayan itikadî oluşumlar, imameti/hilafeti Hz. Peygamber'in dini koruma ve dünya işlerini idare etme, yani toplumu yönetmesiyle ilgili görevinin devamı olarak telakki etmekte, her ne kadar dini anlamda özel önem atfetseler de nihayetinde hilafeti beşerî bir görev ve kurum olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Şîa dışı itikadî teşekküllerin bu tutumları Şîa'nın imamet teorisini kendi zihin dünyalarındaki hilafet kavramı zemininde tasavvur etmelerine sebep olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle Şîî olmayan mezheplere mensup âlimlerin Şîilere ait imamet teorilerini ele alırken konumlandıkları zihinsel arka planda yönlendirici olan husus, seçilen ve gerektiğinde azledilebilen beşerî bir hilafet makamıdır. Oysaki Şîîler, hilafet ile imamet kavramlarına farklı manalar yüklemektedirler. Zira onlar, imameti dini akidenin temeline yerleştirerek nübüvvetin ilahi misyonu üzerinden anlamlandırmaktadırlar. Yani Şîî tasavvura göre ilahi risâlet, peygamberlik ve imamet makamlarını da içeren çatı bir kavramdır. Bu durumda Şîa felsefesine göre ilahi risâlet misyonu, son peygamber Hz. Muhammed (sav) ile nihayete ermeyip imamet makamıyla devam etmektedir (Bozan, 2021: 132). Sonuçta başta Ehl-i Sünnet olmak üzere Şîa harici bütün itikadî oluşumların imamet ve hilafet kavramına yükledikleri anlamlarla Şîa'nın bu kavramlara yükledikleri anlamlar birbirinden çok farklı manalar ifade etmektedir. Böylece kavramlara yüklenen manalar farklı olunca, bu bağlamda değerlendirmeler ve çıkarımlar da farklı olmaktadır.

İslâm Mezhepleri Tarihi'nde imamet meselesinden söz açıldığında ilk akla gelen itikadî ve siyasi grup hiç şüphesiz Şîa olacaktır. Klasik kaynakların verdiği bilgilere göre imamet konusunda Şîa çatısı altında yer alan oluşumlar içerisinde de en çok öne çıkan fırka imamiyye Şîa'sıdır. Buna karşın Şîa'nın imamet teorisine, Şîa dışında kalan bütün itikadî ve siyasi teşekküller karşı çıkmakla beraber bu oluşumlar içerisinde de Şîa imamet nazariyesine en sert tepki veren Ehl-i Sünnet camiası olmuştur. Biz de bu bilgilerden hareketle -biraz da yerimizin darlığı sebebiyle- imamet tartışmasını

İmamiyye Şîa'sı ile Ehl-i Sünnet'ten Mâturîdiyye mezhepleri ile sınırlı tuttuk. Bunla beraber gerekli görüldüğü yerde diğer fırka ve âlimlerin görüşlerine de yer verilmeye çalışılmıştır. Az önce ifade edildiği gibi imamet konusundan söz açılınca ilk akla gelenin Şîa olmasının elbette bir arka planı vardır. O da Şîa çatısı altında toplanan grupların, genel olarak imameti, nübüvvetin bir devamı olarak görüp onu imanın esaslarından biri saymış olmalarıdır (Nevbahtî, 1333/2012: 53-55). Zira Şîa şemsiyesi altındaki fırkalar, genel olarak imamet konusunda imamın tayini, ismi, özellikleri, vasıfları, ona itaatin gerekliliği gibi öne sürdükleri argümanlardan dolayı başta Ehl-i Sünnet âlimleri olmak üzere Şîiliğin imamet nazariyesini kabul etmeyen âlimlerden tarafından şiddetli eleştirilerin hedef olmuşlardır. Bundan dolayı olmalıdır ki, Şîa dışında kalan itikadî teşekküllere göre imamet meselesi onların kelim kitaplarında da zorunlu olarak tartışılır olmuştur.

İmamet kavramıyla adeta sembolleşen İmamiyye Şîa'sı, imameti nübüvvetin bir devamı olarak görmüş, onu tevhîd, nübüvvet ve ahiret kavramları gibi dinin temel esaslarından biri saymıştır. Bu düşüncenin bir neticesi olarak da imamların belirlenmesini şer'î nass ve tayine dayandırmışlardır. Bu nokta da daha ileri giderek Hz. Ali ve onun soyundan gelecek imamların Allah tarafından tayin edildiğini iddia etmişlerdir. Bu tayin şeklinin de Yüce Allah'ın emri ile önce Hz. Peygamber, Hz. Ali'yi imamete atamış, Hz. Ali'den sonra gelen imamların tayini de yine Yüce Allah'ın emri ile görevde olan imamların kendisinden sonra gelecek imamları atamasıyla olmuş; bu iş 12. İmam Mehdi'ye kadar devam etmiştir. Onlara göre İmam Mehdi son imam olup o, günün birinde ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da son imama Mehdi muntazar (beklenen imam) denmiştir. İmamiyye dışında kalan diğer Şîî gruplar ise Hz. Ali'nin imamete tayin edilmesi noktasında İmamiyye fırkasına yakın bir düşünceye sahip olmakla beraber Hz. Ali'den sonra gelen imamların kimler olacağı noktasında birbirinden çok farklı görüşlere sahip olduklarını söylemek mümkündür. Buna karşın Şîa dışında kalan diğer itikadî ve siyasi fırkalar Şîa'nın aksine imamete dünyevi maslahatlar açısından yaklaşmışlardır. Dolayısıyla imamın/devlet başkanının seçimi, imamet gerekliliği olup olmadığı, imam olacak kişide aranacak şartlar, göreve gelmesi ve ayrılmasında uygulanacak kriterler gibi konular dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Burada şunu hemen belirtelim ki imamet konusu bu teorik boyutuyla birlikte, esasında İslâm tarihinde hiç de hoş olmayan olayların vuku bulduğu ilk dönem iç çatışmaların gölgesinde şekillenmiştir. Bu mesele, nereden ele alınırsa alınsın, neticede halife Hz. Osman'ın şehadetinden sonra sahâbîler arasında vuku bulan Cemel, Sıffin ve Kerbelâ gibi olaylar ile özellikle de Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında meydana gelen hilafet mücadelesine dayandırılmaktadır. Özellikle Şîa ve Ehl-i Sünnet arasında bu konudaki çekişmeler bir kısır döngünün yaşanmasına da yol açmıştır. Nitekim Ehl-i Sünnet cenahında yer alan âlimlerin imamet konusundaki yaklaşımı, Şîa'nın oluşturduğu imamet nazariyesinin Kur'an ve Sünnet'e dayanmayan asılsız ve yalan üzere bina edilen birer argümandan ibaret saymasını bu iki grup arasında şiddetli tartışmalara ve sertleşmelere dönüştürmüştür. İmamet görüşlerini araştırma konusu yaptığımız Cemaleddin Gaznevî de imamet anlayışında aynı şekilde genel olarak Ehl-i Sünnet paralelinde bir yol izlediğini söylemek mümkündür. Zira o da mensubu bulunduğu Ehl-i Sünnet çatısı altında yer alan Mâturîdî-Hanefî anlayışın oluşturduğu imametle ilgili çerçeveyi koruyarak muhalif olarak da daha çok Şîî düşünceyi hedef almakla beraber onun bu konuda eleştirdiği mezhep isimlerine yer vermemesi dikkat çekmektedir. Nitekim Gaznevî, İmamiyye Şîa'sının iddia ettiği imamet teorisinin aksine bu meseleye daha çok toplumsal barış ve cemaat birlikteliğinin sağlanması açısından bakmış, meydana gelebilecek birtakım fitnelere endişesiyle, devlet başkanına yönelik isyan sayılabilecek her türlü davranışlara olumsuz yaklaşmıştır. Zira o, yapısı gereği sosyal düzeni sağlayacak ve İslâm toplumunu bir arada tutacak bir kurumun fitne kaynağı olmasını istememektedir. Gaznevî'nin eserinde bu konuda çok hassas bir dil kullanması, polemiklerden itina ile kaçınması, içinde yaşadığı siyasî ve toplumsal çevrenin bu konudaki yapısına dikkat ettiği anlaşılmaktadır. Gaznevî, *Kitab-u usûli'd-dîn* isimli eserinde imamet gerekliliği, imamet şartları, imamda bulunması gereken vasıflar, imamın seçimi, imama itaat, imama başkaldırma ve azil konuları gibi konulara genel olarak Ehl-i Sünnet mektebinde kabul gören çerçeve dâhilinde yer verdiği görülmektedir.

3.1. İmametın Gerekliliđi

Gaznevî, İslâm ümmeti için bir imama ihtiyaç olduğunu konunun hemen başında vurgulamakla beraber onun bir imama ihtiyaç duyulması itikadî açıdan bir zorunluluk değil, Müslümanların dîni ve dünyevî işlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri bakımından gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Gaznevî, bu ifadeleriyle Şia'nın iddia ettiği manada itikadî bir gereklilik değil, insanların huzurunu temin edecek beşerî ve sosyal anlamda bir gerekliliktir. Zira ona göre imamet, toplumsal yarar, hükümlerin uygulanması, hadlerin yerine getirilmesi, orduların hazırlanması vergilerin ve sadakaların toplanması ve harcanması gibi sosyal işlevleri icra edecek bir kurumdur (Gaznevî, 1419/1998: 269-271). Bunların bir idareci değil de kişisel çabalarla yerine getirilmesi mümkün olmadığı gibi aynı zamanda toplumsal hayatta insicamın bozulmasına ve fesadın ortaya çıkmasına neden olur. Bu açıdan bakıldığında Gaznevî'nin meseleye toplumsal zorunluluk, sosyal ihtiyaç ve içtimaî fayda nazarıyla yaklaştığını söylemek yerinde bir tespit olacaktır. Bu bağlamda Müslüman toplumda bir idarecinin olmaması durumunda onların bir kaos ortamına sürüklenmelerini izaha bile gerek yoktur. Bu hususta sanki *en kötü nizam nizamsızlıktan iyidir* prensibinden hareket eden Gaznevî, kesin bir şekilde imama isyanı ve ona kılıç çekip azline çalışmayı fitne ateşini tutuşturmak olarak değerlendirmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 281). Çünkü ona göre toplumda bir kargaşa yaratacak, otorite boşluğu meydana getirecek, işlerin icrasında sıkıntı oluşturacak bir eylem meşru değildir. Öyle ki Gaznevî'ye göre imamın doğru yoldan sapması, zulmetmesi, büyük günah işlemesi dahi ona karşı bir isyan sebebi sayılmamıştır (Gaznevî, 1419/1998: 282). Gaznevî'nin devlet başkanına karşı bir isyan çıkarılmasına karşı olması hiç şüphesiz onun toplumsal düzenin bozulması endişesini taşımasındandır. Onun her hâlükârda devlet başkanına bir isyanı kesin surette reddetmesi, imamın yanlış yaptığında sadece sulh ve adalete davet edilmesi, kusurlarına rağmen yine de itaat ile ardında namaza durulması (Gaznevî, 1419/1998: 283) biraz garipsense de aslında bir kaygıyı ifade etmesi ve özellikle de İslâm toplumunda onarılmaz yaralar açan olaylar düşünüldüğünde, hiç de garipsenecek ya da farklı yorumlanacak bir yaklaşım olmasa gerektir. Öte yandan Gaznevî'nin bu yaklaşımları kendinin kişisel düşüncesinden ziyade onun bu konuda Ehl-i Sünnet'in geleneksel bir yorumuna tabi olduğu ve bunun da ümmeti bir arada tutma gayesi olduğu açıktır. Bu düşüncüyü oluşturan sosyal kaygı hiç şüphesiz Gaznevî ve asrının da paylaştığı bir fikir olmuş ve bu düşünce sebebiyle de geleneksel fikrî yapı geçerliliğini korumuştur.

3.2. İmamda Bulunması Gereken Şartlar

İmametı sosyal maslahatlar için gerekli gören bir nazariyenin, imamda/devlet başkanında bulunması gereken birtakım niteliklerin bulunması ve devlet başkanının da bu nitelikleri yerine getirebilecek bir yeterliliğe sahip olmasını istemesi de beklenen bir durumdur. Nitekim Gaznevî de buna uygun olarak devlet başkanı için, otoriteyi sağlamakla birlikte icra kabiliyeti olması gerektiğini ifade etmektedir. Gaznevî'nin, imamda bulunması gereken şartları öne sürmesinde evveleminde toplumsal ihtiyaçların temini şeklinde görülse de aynı zamanda Şif doktrinini oluşturduğu imamet teorisine de bir cevap niteliğinde olduğu dikkat çekmektedir. Çünkü o, geleneksel Sünnî düşünceye uyararak, imamet için akıl-baliğ, erkeklik, adalet, helal ve haramı bilme, siyasete vakıf olup toplumu yönlendirebilme, harp sanatından anlama, mazlumun haklarını alabilecek kadar kudretli, namazlarda imamlık yapabilecek kadar dîni yeterliliğe sahip ve toplumun ihtiyaç duyduğu diğer konularda yeterli donanıma sahip olma gibi şartları gerekli görmektedir. Bunların olmamasını ise devlet başkanlığı için bir kusur ve eksiklik olarak değerlendirmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 271). Görüldüğü gibi Gaznevî, imamda bulunması gerekli olan bu şartları Müslümanların dîni ve dünyevî işlerini en güzel şekilde ifa etmeleri açısından sosyal boyutlu bir ihtiyaç olarak tespit etmektedir. Bunların tamamını otoriteyi sağlayıcı unsurlar olarak benimseyen Gaznevî, doğal olarak bunlardan bir veya birkaçının devlet başkanında olmaması durumunda ise fitneye sebep olacağını düşünmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 272). Gaznevî, geleneksel Ehl-i Sünnet anlayışında yer alan *imamların Kureş'ten olma* şartını ise vakiya da uygun olduğunu iddia etmektedir. Gaznevî, ilk

dört halifenin sübutunu ifade ederken, neticede bir ikna delili olarak ilk üçü Kureyş'ten, dördüncü ise buna ilaveten Haşimîdir diyerek bunu bir ispat delili olarak kullanmıştır (Gaznevî, 1419/1998: 286). Neseî'de de buna benzer bir yorum, hatta daha net bir ifade ile sahabenin bu hadîse binaen Hz. Ebu Bekir'i imam olarak benimsediklerini ifade etmektedir. Neseî, İmam Mâtürîdî'nin de böyle düşündüğünü nakleder. Zira ona göre ilk dört halife de Kureyş kabilesindedir ve sahabiler de bunu dikkate alarak (Gaznevî, 1419/1998: 273) imametlerini onaylamışlardır. Ancak toplumda bir otorite unsuru olmakla birlikte Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde yaşanan karmaşa bunun çok da fonksiyoner olmadığını göstermektedir (Sait, 121). Devlet başkanının Kureyş'ten olmasına ilave olarak bir Haşimîlik şartı da ekleyen ve bundan kendi dinî-siyasî düşüncesine pay çıkaran Şîa'nın imamet tasavvuru, Gaznevî tarafından kabul görmemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi Gaznevî'nin imamet fikri, toplumsal gerçekler ve Şîî düşünceye bir cevap niteliğinde olduğu gibi aynı zamanda Haşimî olma şartının reddi de Şîî düşünceye açık bir cevaptır. Gaznevî, Şîa'ya eleştirilerini başka bir şart olarak öne sürülen efdaliyet, masumiyet, usul ve furûda müctehid derecesinde olma konularında da sürdürmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 275-276). Ona göre bunlar imam olmak için aranan vasıflar arasında zikredilemez. Ancak burada dikkat çeken bir husus, İmamiyye Şîa'sının imametın gaybet dönemi teorisine (Nevbahtî, 1333/2012: 167-168) bir eleştiri olarak Ehl-i Sünnet tarafından öne sürülen *imamın zahir olması* şartına hiç değinmediği anlaşılmaktadır.

3.3.İmamın Seçilmesi Görevden Alınması, İmama İtaat ve İsyan

Bu konuda önce genel olarak şunu ifade etmek gerekir ki devlet başkanının idareye geçme şekli konusunda, Müslümanlar arasında bir fikir birliği yoktur. Bu bağlamda Hz. Peygamber'in devlet başkanının seçimi konusunda herhangi bir emir vermeden vefatı, Hz. Ebu Bekir'in idareye geçiş şekli, onun Hz. Ömer'i tayini, ardından oluşturulan şûralar ve nihayetinde oluşan saltanat, bu sistemin oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte İslâm Mezhepleri Tarihçileri, bazı hadiselerden hareketle ve özellikle de ilk dört halifenin seçimiyle alakalı uygulamalara atıf yaparak bir teori geliştirmeye çalışmışlardır. Gaznevî de aynı yöntemi kullanmış ve ilk halifelerin idarelerini, sahabenin uygulamasına bağlayarak meşru saymıştır. O, bu uygulamadan hareketle imamın seçilmesi için iki yöntemden bahsetmektedir: bunlardan birisi, Ehl-i salah kimselerin seçimi; diğeri ise adalet ve içtihad sahibi olan en az bir kişinin seçimi ile devlet başkanının tayin edilmesidir (Gaznevî, 1419/1998: 276). Gaznevî, konuya hukuki açıdan bakması sebebiyle Hz. Ebu Bekir'in imametini Ehl-i salah olan ashabin tercihine ve biat için zorunlu bir şeyi aramamalarına bağlamıştır. İşte bu nedenle de o, Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'i imam olarak tayinini meşru saymıştır (Gaznevî, 1419/1998: 277). Ancak Gaznevî'ye göre ilk tayin ve akitten sonra biat zorunludur. Zira akdin varlığı, imamet için yeterli olmakla birlikte diğerlerinin de bunu uygun bulup onaylamaları gerekmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 276). Gaznevî'nin burada Hz. Ebu Bekir'in ve diğer halifelerin göreve gelmesinden hareketle bir metot geliştirdiğini söylemek mümkündür. Onun bunu tespiti mantıkî olarak ilk dönem uygulamalara uygunluk göstermekle birlikte, tercih edilen kavramların kapalılığı, bu fikrin çok da sistematik bir düşünce olmadığını göstermektedir. Kaldı ki Ehl-i Salah ve Ehl-i Adalet gibi farklı yorumlanmaya oldukça açık geniş kavramlardan hareketle ve sadece birinin akdiyle imameti meşrulaştırmak, toplumsal hayatta çok da karşılığı olmayan ifade ve uygulamalardır. Bu açıdan bakıldığında Gaznevî'nin devlet başkanı seçme yönteminin eksik ve muğlâk olduğunu söylemek mümkündür.

3.4.İmama itaat ve onun görevden alınması/azil

Gaznevî'ye göre idarede bulunan devlet başkanına itaat, şeriatın bir emri olup (Gaznevî, 1419/1998: 279) itaatsizlik ise İslâm'ın istemediği birçok fitnelere sebep olabilir. Bu bağlamda imama itaati "*sizden olan emir sahiplerine itaat edin*" (en-Nisa 4/59) ayetiyle delillendiren Gaznevî, bunun sınırını da *masiyetleri emretmemek* ilkesiyle çizmektedir. Ancak Gaznevî buna rağmen devlet başkanına isyanı kesinlikle kabul etmez. Hatta ona göre imama isyan helal değildir (Gaznevî,

1419/1998: 281). İmamın doğru yoldan sapması dahi Gaznevî'ye göre bir azledilme sebebi değildir (Sabunî, 2017: 119-120). Binaenaleyh, imamın zulmetmesi, büyük günah işlemesi de yine insanları ona karşı isyana çağırmaya bir bahane olamaz. Böyle bir idareci için halkın veya ulemanın yapacağı şey, sulh ve adalete davet etmektir (Gaznevî, 1419/1998: 282). Gaznevî'nin imamet üzere düşünceleri ve ilk dönem uygulamalardan hareketle öne sürdüğü fikirleri, muhtemelen yine o dönemlerde yaşanan karmaşa nedeniyle bir kaygı gölgesinde şekillenmiş bir düşünce olabilir. Nitekim o, idareyi sağlayacak, toplumsal düzeni koruyacak, karmaşaya son verecek her girişimi olumlu bulurken; anarşiye neden olup toplumda bir kargaşaya neden olacak her türlü girişimi de olumsuz görmektedir. Gaznevî'nin söz konusu meseleye bu şekilde yaklaşımı, onun idealinde bir ümmet, cemaat birlikteliği oluşması ve toplumsal bütünlüğü korumaya çalışan bir düşünceyi temsil ediyor olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür (Kutlu, 2001: 22). Diğer taraftan siyaset noktasındaki bu fikirlerinde sürekli bir kaygı taşıyan Gaznevî'nin, fikirlerinin şekillenmesinde geleneksel yorumla birlikte içinde yaşadığı coğrafi ve siyasî ortamın da etkisi olmuş olabilir. Hocası Kâsânî ile birlikte Zengî idaresinden destek bulması, bölgeyi sürekli baskı altında tutan Haçlı saldırıları, yer yer etkisini gösteren mezhep kökenli çekişmeler gibi o döneme ait kargaşalar düşünüldüğünde, Gaznevî'nin toplumsal birlikteliği amaçlayan bir söylem geliştirmesi anlaşılabilir bir olgu olarak değerlendirilebilir.

3.5.Gaznevî'ye göre Hz. Ali ile Hz. Muaviye Arasında Cereyan Eden Mücadele ve Sahabilerin Durumu

Bu meyanda önce şunu ifade edelim ki ilk dönem İslâm tarihinde hilafet merkezli yaşanan çekişme hiç şüphesiz İslâm toplumunda ciddi bir bölünmeye sebep olmuştur. Siyasî boyutlu olmasına rağmen itikâdî sahaya taşınan bu olaylar (Akbulut, 2001: 220), uzun yıllar Müslümanların zihninde taze tutulmuş ve sürekli dinî-edebeî metinlerde kullanılagelmiştir. İslâm Mezhepler Tarihi ile ilgi kaleme alınan eserlerde imamet problemi ele alınırken evveleminde Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında cereyan eden hadiseler ve bu olaylar karşısında sahabenin sergilediği tavır ve dînî bir gerekçe olmadığı halde sahabenin arasında bir fazilet sıralaması üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu yazarların böyle bir araştırmaya yönelmeleri, Haricîlerin sahabeyi tekfiri ve Şîa'nın imamet görüşleri dolayısıyla, sahabenin bir kısmından teberrî etmeleri, böyle bir uygulamaya sebep olmuş olabilir. Ehl-i Sünnet camiası ise hem Haricîlerin hem de Şîa'nın bu fikirlerine tepki göstererek sahabe arasında meydana gelen olayları o günün şartlarında vuku bulan bir hadise olarak değerlendirmiş ve yaşanan bu elim hadiseleri bahane ederek sahabeyi itham etmeyi doğru bulmamıştır (Eşarî, 2005: 327). Gaznevî'nin de eserinde Ehl-i Sünnet'in genel kabul gören bu yaklaşımına uymuş ve sahabe hakkında çok titiz bir dil kullanmaya gayret ettiği görülmektedir. Bu cümleden olarak özellikle Hz. Ali ile Hz. Muaviye mücadelesinde iki tarafın fikirlerini içtihadı mebni addetmesi ve bu sebeple de bundan hata payının çıkarılamayacağı yaklaşımı bunun bir göstergesidir. Meseleyi içtihadı mebni bir iş olarak gören, her iki tarafın muhtemel akıl yürütmelerini ortaya koyan Gaznevî'nin, kesin surette arada kaldığını söylemek ise mümkün değildir. Zira o, iki tarafta da Hz. Peygamber'in önde gelen ashabının bulunması nedeniyle meseleye daha ihtiyatlı yaklaşarak: Şayet bütün bunlara rağmen illa bir suçlu/hatalı bulunacaksa o, bize göre Hz. Ali değil Hz. Muaviye olmalıdır (Gaznevî, 1419/1998: 292) şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Aslında Gaznevî'nin bu yaklaşımı, Ehl-i Sünnet âlimlerinden çoğunluğun benimsediği bir yöntemdir. Ancak Ehl-i Sünnet âlimleri Hz. Ali'ye olan bu meyillerine rağmen, Muaviye ve taraftarlarını da ancak uzun bir tahlilden sonra hatalı görebilmişlerdir. Gaznevî ise aslında Hz. Ali'nin ta ilk aşamada doğru yol üzerinde olduğunu düşünmektedir. Ona göre Hz. Ali savaşı tercihinde, sulhu kabulünde ve diğer tüm tercihlerinde isabet etmiştir. O hak üzerindeydi ve hak ehli de onunla birlikteydi (Gaznevî, 1419/1998: 293). Zira Gaznevî'nin beyanına göre mesele Hz. Muaviye'nin Hz. Ali'ye sataşmasıyla başlamıştır ve neticede Hz. Muaviye bu işten sorumludur (Gaznevî, 1419/1998: 295). Bu arada Gaznevî, Hz. Ali'nin her tercihinde haklı olduğu fikriyle, aslında Haricîler'e de bir cevap vermektedir. Zira onların tahkim meselesinden sonra takındıkları

siyasî tavır, tartışmayı bir akâid konusu haline getirmiş ve neticede İslâm toplumunda bu fırka eliyle birtakım tedhiş eylemleri yapılmıştır. Gaznevî, Haricîlere yönelik üstü kapalı eleştiri üslubunu, imamet konusunda Şîa için de kullanmaktadır. Nitekim Şîa'nın Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman hakkındaki imamet iddialarına değinmeden, geleneksel kabulde bir hilafet sıralaması yapar ve bunu tarihî vakıa ile temellendirmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 287). Bu sıralama aynı zamanda ona göre bir fazilet sıralamasıdır (Gaznevî, 1419/1998: 288). Burada işaret edilenlerden kasıt dar anlamda aşere-i mübeşşeredir (Gaznevî, 1419/1998: 289). Yaşanan olaylardan dolayı sahabeyi karalamak, onları kötülemek uygun olmayan haksız bir davranıştır (Gaznevî, 1419/1998: 290). Gaznevî'nin Ehl-i Beyte yaklaşımı, mensubu olduğu geleneksel çerçeveyi zorlayacak niteliktedir. Şöyle ki ona göre, Hz. Peygamber'in Ehli Beyti, zevceleri, soyu, akrabaları, sahabilerin tamamını sevmek, onları hayır ile yâd etmek, onlar için rahmet talebinde bulunmak, onları sevmeye aşırı gitmeyip buğuz etmemek, onları sevenleri sevip onlardan nefret edenlerden nefret etmek dinin bir emri olarak telakki etmektedir (Gaznevî, 1419/1998: 291). Hatta onları sevmeyi dinin, onlara buğuz etmeyi ise küfrün bir alameti saydığı görülmektedir. Kötülük ile onları yâd eden doğru yoldan sapar. En iyisi kendileri arasında cereyan eden hadiseler hakkında sükût etmektir (Gaznevî, 1419/1998: 292). Bu açıdan Gaznevî'nin buradaki tavrı, eserin genelinde benimsediği ve içinde bulunduğu mezhebî gelenekten bir adım ilerde bulunduğunu ifade etmek yerinde bir tespit olacaktır. Bu konuda Gaznevî, sadece sahabîler hakkında değil, büyük günah sahibi kimseler için de titiz bir üslup kullandığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Çünkü o, iman ve onunla alakalı meseleler hakkında ihtilaf olmuşsa, bunu yöntemi gereği Allah'a havale edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Gaznevî'nin bu yaklaşımı Mâturîdî gelenekle tam bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir (Nesefî: 1149). Sonuç olarak Gaznevî'nin toplumda gerilim yaratacak tüm eylem ve söylemleri yanlış bulması ve İslâm toplumunun bütünlüğüne zarar verecek bu tür eylemlere engel olunması gerektiği yönündeki yaklaşımları Mâturîdî-Hanefî paralelinde olan âlimlerin bu konulardaki yorumlarıyla örtüştüğünü söylemek mümkündür.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER

İslâm Mezhepleri Tarihi'nde nübüvvet ve imamet meselesi ilk dönemden günümüze dek tartışılan konular arasında yer almıştır. Bu tartışmaların daha çok Ehl-i Sünnet ile Şîa mezhepleri arasında olduğu görülmektedir. Nitekim Ehl-i Sünnet'e göre nübüvvet meselesi İslâm akidesinin temel esaslardan biri kabul edilirken imamet Müslümanların dinî ve dünyevî görevlerini rahat bir şekilde yerine getire bilmeleri için oluşturulmuş beşerî bir olgudur. İmamet kavramıyla adeta sembolleşen Şîa ise imameti nübüvvetin bir devamı olarak görmüş ve onu tevhid, nübüvvet ve ahiret kavramları gibi dinin temel esaslarından biri saymıştır. Bundan dolayıdır ki, Şîa'nın imamet nazariyesi, nübüvvetle imamet kavramları arasında sıkı bir bağıntı kurarak imamet kavramına nübüvvet kavramının nerede ise bütün kodlarını derç ederek imameti, nübüvvetin bir devamı olarak kabul etmiştir. Bu iddianın bir devamı olarak da peygamberler nasıl ki Yüce Allah tarafından tayin ediliyorsa aynı şekilde imamlar da Yüce Allah tarafından tayin edilir görüşünü ileri sürmüşlerdir. Ehl-i Sünnet başta olmak üzere Şîa dışında kalan diğer itikadî oluşumlara mensup âlimler ise nübüvveti, imanın temel kodlarından biri kabul ederlerken imamet kavramını fikhî ve sosyal olgu olarak kabul etmişlerdir. Bu âlimlerden biri de Cemaleddin Gaznevî'dir. Bu araştırmamızda başta Gaznevî'nin *Kitâb-u usûli'd-dîn* isimli eseri başta olmak üzere nübüvvet ve imamet konularında kaleme alınan birçok eserden yararlanılmıştır. Çalışmamızı yaparken İslâm mezhepleri Tarihi'nin araştırma metodu olan tasvir yöntemi esas alınarak tarafsız sonuçlara ulaşabilmek için fikir-hadis-zaman- mekân itibatı, şahıslar ve fikirler üzerinde derinleşme, menkulden makulü arama prensibinden hareket edilmiştir. Araştırma konumuzda yer alan Cemaleddin Gaznevî, Ehl-i Sünnet şemsiyesi altında yer alan Mâturîdî-Hanefî mezhebine mensup âlimlerden biridir. Yaşadığı dönemde Hanefî âlimlerin önde gelenlerinden biri olan Gaznevî, fıkıh ve usûl-i fıkıh ve mezhepler tarihi ile ilgili alanlarda birtakım eserler kaleme almış ve Mâturîdî-Hanefî geleneğini temsil etmiştir.

Gaznevî'ye göre nübüvvet ve risâlet görevi Hz. Âdem (as) ile başlamış ve Hz. Muhammed (sav) ile de sona ermiştir. Gaznevî'ye göre beşeriyete nebîler ve resûller göndermek Yüce Allah'ın insanlara bir rahmetidir. Ancak Yüce Allah nebî ve resûl göndermek zorunda değildir. Ona göre

Nübüvvet, Yüce Allah tarafından verilen bir görev olup çalışmakla elde edilecek bir makam değildir. Gaznevî, nübüvvet kavramı bağlamında birtakım bilgilere yer vermektedir. Bu cümleden olarak nübüvvetin gerekliliği, aklî ve naklî delillerle ispatı, aklen mümkün olup olmadığı ve peygamberlerin masumiyeti gibi konulara yermiştir. O, nübüvvetin gerekliliğini ve aklen mümkün olduğunu savunmaktadır. Ona göre peygamberlerin beşere gönderilmesi Yüce Allah'ın varlığı ile bağlantılı bir konudur. Bundan dolayı nübüvveti inkâr edenler aynı zamanda Allah'ı da inkâr etmiş olurlar. Bununla beraber Yüce Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti inkâr eden kimseler de vardır. Yine Gaznevî'ye göre peygamber gönderilmesi kullar için bir katkıdır. Yüce Allah'ın yarattığı varlıkları böyle bir nimetle faydalandırmaması ise aklın kabul edebileceği bir olgu değildir.

Cemaleddin Gaznevî imamet anlayışında ise aynı şekilde genel olarak Ehl-i Sünnet paralelinde bir yol izlediğini söylemek mümkündür. Zira o da mensubu bulunduğu Ehl-i Sünnet çatısı altında yer alan Mâturîdî-Hanefî anlayışın oluşturduğu imametle ilgili çerçeveyi koruyarak muhalif olarak da daha çok Şîî düşünceyi hedef almakla beraber onun bu konuda eleştirdiği mezhep isimlerine yer vermemesi dikkat çekmektedir. Nitekim Gaznevî, İmamiyye Şîa'sının iddia ettiği imamet teorisinin aksine bu meseleye daha çok toplumsal barış ve cemaat birlikteliğinin sağlanması açısından bakmış, meydana gelebilecek birtakım fitnelere endişesiyle, devlet başkanına yönelik isyan sayılabilecek her türlü davranışlara olumsuz yaklaşmıştır. Zira o, yapısı gereği sosyal düzeni sağlayacak ve İslam toplumunu bir arada tutacak bir kurumun fitne kaynağı olmasını istememektedir. Gaznevî'nin eserinde bu konuda çok hassas bir dil kullanması, polemiklerden itina ile kaçınması, içinde yaşadığı siyasî ve toplumsal çevrenin bu konudaki yapısına dikkat ettiği anlaşılmaktadır. Gaznevî, *Kitab-u usûli'd-dîn* isimli eserinde imamet gerekliliği, imamet şartları, imamda bulunması gereken vasıflar, imamin seçimi, imama itaat, imama başkaldırma ve azil konuları gibi konulara genel olarak Ehl-i Sünnet mektebinde kabul gören çerçeve dâhilinde yer verdiği görülmektedir. Bu cümleden olarak Gaznevî, İslâm ümmeti için bir imama ihtiyaç olduğunu konunun hemen başında vurgulamakla beraber onun bir imama ihtiyaç duyulması itikadi açıdan bir zorunluluk değil, Müslümanların dinî ve dünyevî işlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri bakımından gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Gaznevî, bu ifadeleriyle Şîa'nın iddia ettiği manada itikadî bir gereklilik değil, insanların huzurunu temin edecek beşerî ve sosyal anlamda bir gerekliliktir. İmameti sosyal maslahatlar için gerekli gören bir nazariyenin, imamda/devlet başkanında bulunması gereken birtakım niteliklerin bulunması ve devlet başkanının da bu nitelikleri yerine getirebilecek bir yeterliliğe sahip olmasını istemesi de beklenen bir durumdur. Gaznevî'ye göre Hz. Peygamber, devlet başkanı seçimi konusunda herhangi bir emir vermeden vefat etmiş ve seçim işini ümmete bırakmıştır. Gaznevî'ye göre idarede bulunan devlet başkanına itaat, şeriatın bir emri olup itaatsizlik ise İslam'ın istemediği birçok fitnelere sebep olabilir. Binaenaleyh, imamin zulmetmesi, büyük günah işlemesi de yine insanları ona karşı isyana çağırmaya bir bahane olamaz. Böyle bir idareci için halkın veya ulemanın yapacağı şey, sulh ve adalete davet etmektir. Sonuç olarak bu araştırmamızda Gaznevî'nin nübüvvet ve imamet kavramları hakkındaki görüşlerini araştırdık, neticede Gaznevî'ye göre nübüvvetin ilahi bir görev; imamet ise beşerî ve sosyal bir olgu olduğu şeklindeki görüşünü tespit ettik.

KAYNAKÇA

- Ak, Ahmet. (2008). *Büyük Türk Âlimi İmam Mâturîdî*, İstanbul, Bayrak Matbaası.
- Ak, Ahmet. (2009). *Selçuklular Döneminde Mâturîdî ve Mâturîdilik*, Ankara, Yayınevi Yayınları.
- Akbulut, Ahmet. (2001). *Sahabe Dönemi İktidar Kavgası*, Ankara, Pozitif Matbaa Yayınları.
- Akgündüz, Ahmet. (1996). "Gaznevî, Ahmed b. Muhammed", İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 13/486-487.
- Bağdâdî, Abdülkahir. (2011). *el-Fark beyne'l-fırak, Mezhepler Arasındaki Farklar*, çev. Ethem Ruhi Fırlalı, Ankara, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 2011.
- Bulut, Halil İbrahim. (2020). "Mucize", Ankara, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 30/384-351.
- ebü'l-Adl Zeynüddîn Kâsım b. Kutluboğa b. Abdillâh es-Sûdûnî el-Cemâlî el-Mısırî. (1962). *Tâcu't-Terâcim*, Bağdat, Matba'atu Âmm.

- El-Küleyni. (1428/2007). *Usulül-Kâfi*, Beyrut, Menşuratul-Fecr.
- el-Kureşî, Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdulkadir Ebû'l- Vefâ. (1332). *el-Cevâhiru'l- Mudiyye fi Tabakâri'l- Hanefiyye* Haydarabad, Matbaatu Meclisi Dairetu'l-Maarif.
- el-Leknevî, Muhammed Abdulhay. (1324). *Fevâidü'l-Behiyye Fi Teracîmi'l-Hanefiyye*, Mısır, Matbaatu's-Saâde.
- el-Meragi, Abdullah Mustafa. (1947/1366). *el-Fethu'l-Mubîn fi Tabakâti'l-Usûliyyîn*, Matba'atü Ensâri's-Sünne.
- et-Temimî, Takiyüddîn. (1983). *Tabakâtu's-Seniyye*, Roma, Daru'r-Rifai.
- Eşârî, Ebû'l Hasen. (2005). *Makâlât, İlk Dönem İslam Mezhepleri*, çev. Mehmet Dalkılıç – Ömer Aydın, İstanbul, Kabalıcı Yayınları.
- Gaznevî, Cemaladdin. (1419/1998). *Kitâb-u usûli'd-dîn*, Beyrut, Dâr-u Beşairi'l-İslamiyye.
- Gaznevî, Cemaladdin. (2011). *el-Hâvi'l-Kudsî*, thk. Salih el-Ali Kuveyt, Dârü'n-Nevâ.
- Gaznevî, Cemaladdin. *el-Mukaddimetü'l-Gazneviyye fi'l-fürû'il-Hanefiyye*, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, nr. 1272-1440-1441.
- Hatipoğlu, M. Sait. (1978). “İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşiliği” *AÜİFD*, 18/121.
- İzmirli, İsmail Hakkı. (1981). *Yeni İlm-i Kelâm*, Ankara, Umran Yayınları.
- John, Berger. (2017). *Görme Biçimleri*, çev. Yurdanur Salman, İstanbul, Metis Yayınları.
- Kâdî Abdülcebbar. (1965). *el-Muğnî fi ebvâbi't-tevhîd ve'l-adl* Kahire.
- Kutlu, Sönmez. (2001). “Tarihsel Din Söylemleri”, Sivas, *İslamiyat Dergisi*.
- Mahmud Zevadi. (2016). “Kur'an'a Göre İnsan Doğası ve Yapay Zeka”, Önyargı, çev. İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul, Mahya Yayınları.
- Mâtürîdî, Ebû Mansûr. (2017). *Kitâtü't-tevhîd*, thk. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Ankara, TDV Yayınları.
- Mâtürîdî, Ebû Mansûr. (2017). *Tevîlâtü'l-Kur'ân Tercümesi*, thk. Bekir Topaloğlu – Kemal Sandıkçı, İstanbul, Ensar Neşriyat.
- Mâverdî. (1409/1989). *Kitabu'l-Ahkâmü's-Sultaniyye Velayatid-diniyye*, Kuveyt, Mektebüt-Darib Kuteybe.
- Nesefî. Ebû'l-Muîn. (1435/2014). *Bahrü'l-keâm*, Ürdün: Darü'l Fetih Liddirayati ven-neşr.
- Nesefî. Ebû'l-Muîn. (2006). *et-Temhîd fi Usulid-din*, Kahire, El-Mektebetül Ezheriyetül-Litturas.
- Nesefî, Ebû'l-Muîn. (1410-4/1990-93). *Tebziratu'l-edille*, nşr. Claude Selâme, Dimaşk: y.y.
- Nevbahî. (1333/2012). *Fırak-u'ş-şîa*, Beyrut, Menşuratür-rıda.
- Onat, Hasan. (2020). *Fıraku'ş-şîa ve Kitabu'l-makâlât ve'l-fırak*, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.
- Onat, Hasan. (2017). *Emeviler Devri Şîi Hareketleri ve günümüz Şîiliği*, İstanbul, Endülüs Yayınları.
- Öz, Mustafa - İlhan, Avni. (2000). “İmâmet”, İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 22/201-203.
- Öz, Mustafa. (2000). “İmâmiyye”, İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 22/207-209.
- Öz, Mustafa. (2010). “Şîa”, İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 39/111-114.
- Pascal Boyer - James V. Wertsch. (2015). *Zihinde ve Kültürde Bellek*, çev. Yonca Aşçı Dalar İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Sâbûnî, Nureddîn. (2017.). *Maturîdiyye Akaîdi*, çev. Bekir Topaloğlu, İstanbul, İfav Yayınları.
- Taftazânî. (1998). *Şerhu'l-Makâsîd*, nşr. Abdurahman Umeyra, Beyrut.
- Timur, İhsan. (2009). *Gaznevî'nin Usûlu'd-Dîn Adlı Eseri ve Mezhepler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi*, (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
- Yavuz, Yusuf Şevki. (2007). “Nübüvvet”, İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 33/279-285.
- Yavuz, Yusuf Şevki, “Maturîdiyye”, İstanbul, *Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları*, 165-175.
- Yazıcıoğlu, Mustafa Said, “Mâtürîdî Kelâm Ekolünün İki Büyük Siması, İmam Mâtürîdî ve Ebül-Muîn en-Nesefî”, (Mâtürîdîlik kitabı içerisinde),155.